

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 2

Vol. 20. Iss. 2

Ростов-на-Дону

2024

Дополнительные сведения по фауне пауков (Aranei) юга России

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Резюме. С юга России (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания) описаны два новых вида пауков из семейств Gnaphosidae и Lycosidae. *Anagraphis mirifica* Ponomarev, **sp. n.** близок к *A. ochracea* (L. Koch, 1867), от которого отличается строением эпигины; у нового вида ямка эпигины в середине с широким продольным септумом, по краям которого расположены крупные карманы. *Alopecosa parva* Ponomarev, **sp. n.** близок к *A. cronebergi* (Thorell, 1875), отличается значительно меньшим размером, более темной окраской, деталями в строении бульбуса, в частности формой и расположением зубцов на концевой части тегулярного отростка. Приведены данные о первых находках *Mesiotelus scopensis* Drensky, 1935 (Liocranidae) на территории России и *Pellenes sibiricus* Logunov et Marusik, 1995 (Salticidae) на Кавказе. Указаны новые точки находок *Mesiotelus kravetsi* Fomichev, Zamani et Marusik, 2024 в Дагестане с кратким описанием ранее неизвестной самки этого вида.

Ключевые слова: Aranei, пауки, новые виды, новые находки, Предкавказье, Северный Кавказ.

Further notes on the spider fauna (Aranei) of southern Russia

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Street, 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Abstract. Three new species of spiders from the families Gnaphosidae and Lycosidae are described from the south of Russia (Republic of Dagestan, Republic of North Ossetia–Alania). *Anagraphis mirifica* Ponomarev, **sp. n.** is similar to *A. ochracea* (L. Koch, 1867), from which it differs in the structure of the epigyne; the new species has an epigynal pit in the middle with a wide longitudinal septum with large pockets along the margins. *Alopecosa parva* Ponomarev, **sp. n.** is close to *A. cronebergi* (Thorell, 1875), and it is different in the significantly smaller body size, darker colouration, details in the structure of the bulb, in particular the shape and arrangement of teeth at the apex of the tegular process. Data on the first records of *Mesiotelus scopensis* Drensky, 1935 (Liocranidae) in Russia and *Pellenes sibiricus* Logunov et Marusik, 1995 in the Caucasus are presented. New localities of *Mesiotelus kravetsi* Fomichev, Zamani et Marusik, 2024 in Dagestan are indicated with a brief description of a previously unknown female of this species.

Key words: Araneae, spiders, new species, new findings, Ciscaucasia, North Caucasus.

Введение

Настоящая статья является продолжением наших публикаций по исследованию фауны пауков юга России [Абдурахманов и др., 2012; Пономарёв, Комаров, 2013; Ponomarev et al., 2017, 2018, 2019, 2021, 2024; Пономарёв, Чумаченко, 2019; Пономарёв, Шматко, 2020; Пономарёв, 2022; Бабенко, Пономарёв, 2023 и др.]; был получен значительный объем данных по фауне пауков различных регионов Предкавказья, Кавказа, Прикаспия. Тем не менее обработка имеющегося в нашем распоряжении коллекционного материала, который постоянно пополняется, позволила выявить несколько интересных видов, которые ранее на юге России не отмечались. Среди них оказались и два новых для науки представителя семейств Gnaphosidae и Lycosidae. В предлагаемой статье приводятся описания обнаруженных новых видов и данные по новым находкам.

Материал и методы

В статье использован материал, собранный в 2009–2021 годах на территории предгорных и горных районов Республики Дагестан и Республики Северная

Осетия – Алания М.А. Алиевым и А.Х. Халидовым (Махачкала, Дагестан, Россия), М.Ю. Бакановым (Калужская область, Россия), Ю.Е. Комаровым (Алагир, Северная Осетия – Алания, Россия). Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью конструкции, изготовленной В.Ю. Шматко из цифрового фотоаппарата Sony Alpha ILCE-6000 и микроскопа МЛ-2. Используемая в тексте номенклатура деталей копулятивных органов дана по Азаркиной с соавторами [Azarkina et al., 2016], Замани и Марусику [Zamani, Marusik, 2021]. Сокращения, используемые в тексте: ALE – передние латеральные глаза, AME – передние медиальные глаза, PLE – задние латеральные глаза, PME – задние медиальные глаза, RTA – ретролатеральный отросток голени пальпы самца, d – дорсально, v – вентрально, pl – пролатерально, rl – ретролатерально.

Типовой материал передан на хранение в Зоологический музей Московского государственного университета (ЗММГУ, Москва, Россия) и Зоологический институт РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Часть паратипов и остальной материал хранится в личной коллекции А.В. Пономарёва (КП, станция Раздорская, Ростовская область, Россия).

Рис. 1–2. *Anagraphis mirifica* Ponomarev, sp. n., детали строения. 1 – эпигина, вентрально; 2 – вульва, дорсально. Масштабная линейка 0.25 мм.
Figs 1–2. *Anagraphis mirifica* Ponomarev, sp. n., details of structure. 1 – epigyne, ventral view; 2 – vulva, dorsal view. Scale bar 0.25 mm.

Семейство Gnaphosidae

Anagraphis mirifica Ponomarev, sp. n.

(Рис. 1, 2)

Anagraphis ochracea: Пономарёв, Шматко, 2020: 304, рис. 17, 18 (♀, ошибочное определение).

Материал. Голотип, ♀ (ЗММГУ): Россия, Дагестан, Дагестанский заповедник, участок «Сарыкум», С склон хр. Нарат-Тюбе, 42.982549°N / 47.220641°E, 390 м, 11.06.2018 (М.А. Алиев).

Описание. Самка (голотип). Длина тела 5.75 мм; длина карапакса 2.6 мм, ширина 2 мм. Карапакс, ноги, пальпы желтые; хелицеры темно-желтые. Длина хелицер 1 мм. Длина карапакса чуть меньше длины колена и голени IV. Медиальная борозда длинная (0.5 мм), отчетливая. Задний ряд глаз прямой, чуть шире переднего ряда глаз. Все глаза круглые, одинакового размера. Расстояние между PME в 1.5 раза больше их диаметра. Расстояние между PME и PLE равно их диаметру. Передний ряд глаз прямой, ALE и AME почти соприкасаются; AME раздвинуты на величину их радиуса. Высота клипеуса чуть меньше диаметра AME. Стернум, лабиум, максиллы желтые; вершины лабиума и максилл почти белые. Передний край стернума широкий, прямой. Максиллы с наружной стороны без выемки, наклонены к лабиуму. Лабиум в 2 раза короче максилл. Задний край желобка хелицер с двумя маленькими, одинаковыми по размеру зубцами; передний край – с тремя зубцами, из которых проксимальный очень маленький. Голени и предлапки I, II только с вентральными шипами: голени I, II с тремя парами, включая апикальные; предлапки I, II с двумя парами. Ноги III, IV, с многочисленными шипами, в том числе на голених и предлапках. Ноги в многочисленных белых волосках. Брюшко светло-серое, паутинные бородавки желтые.

Эпигина (рис. 1) с крупной округлой ямкой, латеральные края которой сильно склеротизованы; ямка эпигины в середине с широким продольным септумом, по краям которого расположены крупные карманы. Вульва (рис. 2) с компактными, свернутыми в клубок рецептакулами, с плохо выраженными

копулятивными протоками, с крупными оплодотворительными канальцами.

Самец неизвестен.

Диагноз. Габитусом, формой и расположением глаз, вооружением ног, формой стернума, максилл, лабиума, количеством зубцов на желобках хелицер, строением вульвы *A. mirifica* Ponomarev, sp. n. сходен с *A. ochracea* (L. Koch, 1867), распространенным в Южной Европе [Nentwig et al., 2024], и *A. pallens* Simon, 1893, ареал которого охватывает область Древнего Средиземья [World Spider Catalog, 2024]. Отличается строением эпигины: у нового вида ямка эпигины с продольным септумом, по латеральным краям которого расположены крупные карманы, тогда как у *A. ochracea* и *A. pallens* эпигина имеет скапус. Наличие карманов по бокам септума сближает *A. mirifica* Ponomarev, sp. n. с видами рода *Coreodrassus* Paik, 1984, однако габитус, соматические признаки, в частности форма и расположение глаз, вооружение ног, форма стернума и максилл, не позволяют относить новый вид к этому роду.

Распространение. Только типовое местонахождение.

Этимология. Название нового вида происходит от латинского слова «mirificus» (странный), что подчеркивает своеобразное строение его эпигины.

Семейство Liocranidae

Mesiotelus kravetsi Fomichev, Zamani et Marusik, 2024

(Рис. 3–5)

Mesiotelus kravetsi Fomichev, Zamani et Marusik, in Zamani et al., 2024: 199, figs 9, 25–34 (♂).

Материал. 1♀ (КП), Россия, Дагестан, Цунтинский р-н, окр. с. Цехок, 42.243798°N / 45.976896°E, 2000 м, разнотравный луг,

18.05.2009 (А.Х. Халидов); 1♂ (КП), Россия, Дагестан, Шамильский р-н, с. Тидиб, 42.389512°N / 46.579515°E, 1425 м, 26.10.2012 (М.А. Алиев).

Ниже приводим краткое описание наших экземпляров.

Самец. Длина тела 5.5 мм; длина карапакса 2.25 мм, ширина 1.9 мм. Задний ряд глаз прямой, передний – выгнутый. Размеры глаз: ALE 0.11 мм, AME 0.1 мм, PLE 0.13 мм, PME 0.1 мм. Карапакс, ноги, пальпы, хелицеры желтые; карапакс с отчетливой медиальной бороздкой, от которой отходят слабо выраженные светло-коричневые радиальные полоски. Стерnum светло-желтый, максиллы и лабиум желтые. Задний край желобка хелицер с тремя зубцами, передний – с двумя. Брюшко желтое, без рисунка. Шипы: Нога I: бедро – 2d; голень – 2v + 2v; предлапка – 2v. Нога II: бедро – 2d, 3pl, 1rl; голень – 2v + 2v; предлапка – 2v. Нога III: бедро – 2d, 3pl, 2rl; голень – 2v + 2v + 2v, 2pl, 2rl; предлапка – с многочисленными шипами. Нога IV: бедро – 2d, 1pl, 1rl; голень – 2v + 2v + 2v, 2pl, 2rl; предлапка – с многочисленными шипами.

Пальпа относительно короткая, ее длина в 1.6 раза короче длины тела; бедро пальпы чуть больше длины карапакса и в 1.7 раза длиннее колена; голень пальпы такой же длины, как колено; цимбиум в 1.3 раза короче бедра пальпы, свободная часть цимбиума очень короткая; голень пальпы с коротким, широким двуворшинным РТА (рис. 3, 4). Бульбус с 3 отростками: медианный тегулярный отросток с широким основанием, изогнутый на конце; пролатеральный и ретролатеральные тегулярные отростки заостренные; пролатеральный отросток направлен вперед-вниз; ретролатеральный – вперед (рис. 3, 4). Основание эмболюса частично прикрыто субтегулюмом, конечная часть эмболюса резко суженная, заостренная, начало эмболюса находится приблизительно в позиции 8:30 часов.

Самка. Длина тела 7.5 мм; длина карапакса 2.3 мм, ширина 1.8 мм. Окраска тела как у самца. Расположение и число шипов на голених ног как у самца; на бедрах отсутствуют пролатеральные шипы. Эпигина (рис. 5) с очень широкой эпигинальной пластинкой; ямка эпигины широкая; боковые края, ограничивающие ямку, сильно склеротизованы, их внутренние концы загнуты вперед. Передний карман эпигины широкий, полукруглый. Рецептакулы овальные, раздвинуты на ширину верхнего кармана; копулятивные протоки крупные, широкие, изогнутые.

Mesiotelus scopensis Drensky, 1935

(Рис. 6)

Mesiotelus cyprius scopensis Drensky, 1935: 106, fig. 5 (♀).

Mesiotelus caucasicus Zamani et Marusik, 2021: 560, figs 3A–I, 4A–G, 5A–E (♂♀).

Mesiotelus scopensis: Zamani et al., 2024: 203, figs 20–24 (♂).

Материал. 1♀ (КП), Россия, Северная Осетия, Ирафский р-н, 1 км 3 с. Мацута, 42.982836°N / 43.763009°E, 1500 м, степная растительность на камнях вдоль дороги, 9–15.07.2021 (М.Ю. Баканов).

Распространение. Вид описан из Македонии [Drensky, 1935], выявлен в Албании, Болгарии, Греции, Турции, Грузии, Армении, Азербайджане, Иране [Zamani et al., 2024]. Впервые отмечается на территории России. Место обнаружения *M. scopensis* в Северной Осетии (с. Мацута) является не только самой северной точкой ареала вида, но и самой северной точкой ареала рода *Mesiotelus* Simon, 1897.

Рис. 3–6. Виды рода *Mesiotelus* Simon, 1897, детали строения.

3–5 – *M. kravetsi*; 6 – *M. scopensis*. 3–4 – пальпа самца; 5–6 – эпигина. 3, 5–6 – вентрально; 4 – ретролатерально. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 3–6. Species of the genus *Mesiotelus* Simon, 1897, details of structure. 3–5 – *M. kravetsi*; 6 – *M. scopensis*. 3–4 – male palp; 5–6 – epigyne. 3, 5–6 – ventral view; 4 – retrolateral view. Scale bars 0.25 mm.

Рис. 7–10. *Alopecosa parva* Ponomarev, sp. n., детали строения. 7–8 – пальпа самца; 9–10 – бульбус. 7, 9 – вентрально; 8 – ретролатерально; 10 – вентро-апикально (тегулярный апофиз удален). Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 7–10. *Alopecosa parva* Ponomarev, sp. n., details of structure.

7–8 – male palps; 9–10 – bulb. 7, 9 – ventral view; 8 – retrolateral view; 10 – ventral-apical view (tegular apophysis removed). Scale bars 0.25 mm.

Семейство Lycosidae

Alopecosa parva Ponomarev, sp. n.

(Рис. 7–10)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Дагестан, Дагестанский заповедник, участок «Сарыкум», С склон хр. Нарат-Тюбе, 42.982549°N / 47.220641°E, 390 м, 8.04.2018 (М.А. Алиев). Паратипы: 1♂ (ЗИН), 2♂ (КП), с той же этикеткой, что и голотип; 1♂ (ЗММГУ), там же, где и голотип, 1.04.2018 (М.А. Алиев).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 6.8 мм; длина карапакса 3.5 мм, ширина 2.6 мм. Размеры глаз и расстояние между ними: AME 0.15 мм, ALE 0.13 мм, PME 0.35 мм, PLE 0.25 мм; AME–AME 0.1 мм, AME–ALE 0.13 мм, PME–PME 0.43 мм, PLE–PLE 0.75 мм. Ширина переднего ряда глаз 0.75 мм, второго ряда – 0.9 мм, третьего ряда – 1.1 мм. Высота наличника 0.3 мм, длина хелицер 1.23 мм. Окраска тела темная. Карапакс темно-коричневый, срединная полоса плохо выражена, чуть светлее скатов карапакса, боковые продольные полосы отсутствуют. Ноги и пальпы коричневые, без темных пятен; бедра всех ног вентрально зачернены. Стерnum однотонный, темно-серый, почти черный. Максиллы и лабиум светло-коричневые, на вершине желтые. Задний край желобка хелицер с тремя зубцами, передний – с двумя. Коготок хелицер у основания без бугорка. Лапка I в базальной половине с длинной щетинкой. Голени всех ног с 3 парами вентральных шипов, включая апикальные. Брюшко дорсально темно-серое, ланцетовидный рисунок не выражен. Вентрально брюшко серое, паутинные бородавки корич-

невые. Длина голени пальпы 0.63 мм, длина цимбиума 1.1 мм. Цимбиум на вершине без коготков, вентрально с густыми крепкими щетинками. Бульбус овальный, в 1.4 раза длиннее своей ширины. Тегулярный отросток бульбуса широкий, плоский, направлен вперед-вбок, вершина с тремя выступающими зубцами (рис. 7–9); эмболюс тонкий и длинный (рис. 9, 10), сопровождающая мембрана (accompanying membrane) отсутствует; начало эмболюса находится в позиции приблизительно 11:30 часов.

Самка неизвестна.

Диагноз. Строением бульбуса *Alopecosa parva* Ponomarev, sp. n. близок к распространенному в степной и полупустынной зонах Евразии *A. cronebergi* (Thorell, 1875), отличается значительно меньшим размером, более темной окраской, деталями в строении бульбуса, в частности формой и расположением зубцов на концевой части тегулярного отростка.

Этимология. Название вида происходит от латинского слова «parvus» (маленький, мелкий), что подчеркивает небольшие размеры нового вида.

Семейство Salticidae

Pellenes sibiricus Logunov et Marusik, 1994

(Рис. 11)

Материал. 1♀ (КП), Россия, Северная Осетия, Ирафский р-н, окр. с. Дзинага, 42.897091°N / 43.710386°E, можжевельно-азалиевые заросли на южном склоне, 1580 м, 26.07.2017 (Ю.Е. Комаров).

Замечания. Строение эпигины самки из Северной Осетии (рис. 11) соответствует таковому в первоописании [Logunov, Marusik, 1994: figs 8A, C]. Вид был описан из Сибири (от Бурятии до Магаданской области), Восточного Казахстана, Кыргызстана, а его ареал был охарактеризован как сибирский температурный [Logunov, Marusik, 1994]. В дальнейшем отмечался в Монголии [Logunov et al., 1999] и Китае [World Spider Catalog, 2024]. Кроме того, Питеркина и Михайлов [2009] указали вид для Джаныбека (Западный Казахстан), но данный экземпляр не был проиллюстрирован, а место его хранения к настоящему времени неизвестно. Поэтому находка в Джаныбеке представлялась сомнительной. Однако обнаружение *P. sibiricus* в Северной Осетии значительно расширяет ареал вида, поэтому не исключено, что его указание для Западного Казахстана является достоверным.

Благодарности

Авторы искренне благодарны М.А. Алиеву (Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия), М.Ю. Баканову (Государственный природный заповедник «Калужские засеки», с. Ульяново, Калужская область, Россия), Ю.Е. Комарову (Алагир, Северная Осетия, Россия), А.Х. Халидову (Махачкала, Дагестан, Россия) за предоставленный в наше распоряжение материал. Авторы благодарны Д.В. Логунову (ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия) и Ю.М. Марусику (Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, Россия) за предоставление консультаций таксономического характера. За ценные замечания и пожелания авторы благодарны анонимным рецензентам.

Работа выполнена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 122020100332-8.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: ДГПУ. 220 с.
- Бабенко А.Б., Пономарёв А.В. 2023. Пауки (Aranei) перигляциальных ландшафтов Цейского ущелья (Кавказ, Северная Осетия-Алания). *Зоологический журнал*. 102(3): 251–265. DOI: 10.31857/S0044513423030030
- Питеркина Т.В., Михайлов К.Г. 2009. Глава III. Аннотированный список пауков (Aranei) Джаныбекского стационара. В кн.: Животные глинистой полупустыни Заволжья (конспекты фаун и экологические характеристики). М.: Товарищество научных изданий КМК: 62–88.
- Пономарёв А.В. 2022. Пауки (Arachnida: Aranei) юго-востока Русской равнины: каталог, особенности фауны. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 640 с. (электронное издание, CD-ROM). URL: <https://drive.google.com/file/d/1xwSVpXEnWwwPWCGfLQG1iDZX2pRVfT/view>
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия-Алания. В кн.: Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2019. Изменения в фауне пауков (Aranei) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника в связи с гибелью самшита. *Наука Юга России*. 15(1): 71–77. DOI: 10.7868/S25000640190108
- Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2020. Новые виды и находки пауков (Aranei) с юга России. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 16(2): 299–309. DOI: 10.23885/181433262020162-299309

Рис. 11. *Pellenes sibiricus*, эпигина, вентрально. Масштабная линейка 0,25 мм.

Fig. 11. *Pellenes sibiricus*, epigyne, ventral view. Scale bar 0.25 mm.

- Azarkina G.N., Esyunin S.L., Kuz'min E.A., Marusik Yu.M. 2016. On the synonymy of two wolf spider species of the genus *Alopecosa* (Araneae, Lycosidae) from the steppe zone of Russia. *Zootaxa*. 4205(4): 339–348. DOI: 10.11646/zootaxa.4205.4.2
- Drensky P. 1935. Über die von Dr. Stanko Karaman in Jugoslawien und besonders in Mazedonien gesammelten Spinnen (Araneae) [Paiziti (Araneae) seubirani ot Dr Stanko Karaman w Jugoslavia i osobeno w Makedonia]. *Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Institutii v Sofia*. 8: 97–110.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1994. New data on the jumping spiders of the Palearctic fauna (Aranei Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 3(1–2): 101–115.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M., Rakov S.Yu. 1999. A review of the genus *Pellenes* in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*. 33(1): 89–148. DOI: 10.1080/002229399300489
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2024. Spinnen Europas. Version 06.2024. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 2.06.2024). DOI: 10.24436/1
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthscl.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthscl.27.3.09
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2021. Taxonomic notes on the genus *Turkozolotes* Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 30(1): 113–118. DOI: 10.15298/arthscl.30.1.10
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024. Review of spiders of the genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. III. New data on fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(2): 273–287. DOI: 10.15298/arthscl.33.2.15
- World Spider Catalog. 2024. Version 25.0. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 20.01.2024). DOI: 10.24436/2
- Zamani A., Fomichev A.A., Naumova M., Kaya R.S., Marusik Yu.M. 2024. New taxonomic and faunistic data on Liocranidae (Arachnida: Araneae) of West Palearctic, with nine new species of *Mesiotelus* Simon, 1897. *Zootaxa*. 5519(2): 190–214. DOI: 10.11646/zootaxa.5519.2.2
- Zamani A., Marusik Yu.M. 2021. Two new species of Liocranidae (Arachnida: Aranei) from the Caucasus and northern Iran. *Arthropoda Selecta*. 30(4): 557–564. DOI: 10.15298/arthscl.30.4.12

Поступила / Received: 15.06.2024

Принята / Accepted: 27.08.2024

Опубликована онлайн / Published online: 12.12.2024

References

- Abdurakhmanov G.M., Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2012. Pauki (Arachnida: Aranei) Respubliki Dagestan: vidovoy sostav, rasprostranenie [Spiders (Arachnida: Aranei) of the Republic of Dagestan: species composition, distribution]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University: 220 p. (in Russian).
- Azarkina G.N., Esyunin S.L., Kuz'min E.A., Marusik Yu.M. 2016. On the synonymy of two wolf spider species of the genus *Alopecosa* (Araneae, Lycosidae) from the steppe zone of Russia. *Zootaxa*. 4205(4): 339–348. DOI: 10.11646/zootaxa.4205.4.2
- Babenko A.B., Ponomarev A.V. 2023. Spiders (Aranei) of the periglacial landscapes of the Tsei Gorge, North Ossetia-Alania, Caucasus, Russia. *Zoologicheskii zhurnal*. 102(3): 251–265 (in Russian). DOI: 10.31857/S0044513423030030
- Drensky P. 1935. Über die von Dr. Stanko Karaman in Jugoslavien und besonders in Mazedonien gesammelten Spinnen (Araneae) [Paiatzi (Araneae) seubirani ot Dr Stanko Karaman w Jougoslavia i osobeno w Makedonia]. *Izvestiya na Tsarskite Privodonauchni Instituti v Sofia*. 8: 97–110.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1994. New data on the jumping spiders of the Palearctic fauna (Aranei Salticidae). *Arthropoda Selecta*. 3(1–2): 101–115.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M., Rakov S.Yu. 1999. A review of the genus *Pellenes* in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*. 33(1): 89–148. DOI: 10.1080/002229399300489
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2024. Spinnen Europas. Version 06.2024. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 2 June 2024). DOI: 10.24436/1
- Piterkina T.V., Mikhailov K.G. 2009. Chapter III. Annotated check-list of spiders (Aranei) of Dzhanlybek Experimental Station. In: *Zhyvotnye glinistoy polupustyni Zavolz'ya (konspekty faun i ekologicheskie kharakteristiki)* [Animals of the clay semi-desert of Trans-Volga region (check-list of fauna and ecological characteristics)]. Moscow, KMK Scientific Press Ltd.: 62–88 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2022. Pauki (Arachnida: Aranei) yugo-vostoka Russkoy ravniny: katalog, osobennosti fauny [Spiders (Arachnida: Araneae) of the southeast of the Russian Plain: catalogue, the fauna specific features]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. 640 p. (in Russian). (e-book, CD-ROM). Available at: <https://drive.google.com/file/d/1xwSVplXEnWwwPWCgFLQG1iDZX2pRVFvT/view>
- Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia. *Arthropoda Selecta*. 26(2): 155–173. DOI: 10.15298/arthsel.26.2.09
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthsel.27.3.09
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2019. Changes in the fauna of spiders (Aranei) of the yew-boxwood grove of the Caucasus Reserve in connection with the death of boxwood. *Nauka Yuga Rossii*. 15(1): 71–77 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640190108
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia-Alania. In: *Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika*. Vyp. 2 [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2021. Taxonomic notes on the genus *Turkozolotes* Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*. 30(1): 113–118. DOI: 10.15298/arthsel.30.1.10
- Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2024. Review of spiders of the genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of Ciscaucasia and the Russian Caucasus. III. New data on fauna and distribution, with material from neighbouring regions. *Arthropoda Selecta*. 33(2): 273–287. DOI: 10.15298/arthsel.33.2.15
- Ponomarev A.V., Shmatko V.Y. 2020. New species and new records of spiders (Aranei) in the south of Russia. *Caucasian Entomological Bulletin*. 16(2): 299–309 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262020162-299309
- World Spider Catalog. 2024. Version 25.0. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 2 June 2024). DOI: 10.24436/2
- Zamani A., Fomichev A.A., Naumova M., Kaya R.S., Marusik, Yu. M. 2024. New taxonomic and faunistic data on Liocranidae (Arachnida: Araneae) of West Palearctic, with nine new species of *Mesiotelus* Simon, 1897. *Zootaxa*. 5519(2): 190–214. DOI: 10.11646/zootaxa.5519.2.2
- Zamani A., Marusik Yu.M. 2021. Two new species of Liocranidae (Arachnida: Aranei) from the Caucasus and northern Iran. *Arthropoda Selecta*. 30(4): 557–564. DOI: 10.15298/arthsel.30.4.12